

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ГИЛОС ПАЙВАНДТАГЛАРИНИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивоҳидович, ²Туракулов Умид Хайитович

¹Тошкент давлат аграр университети, ²Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот
институтининг Сурхондарё илмий тажриба станцияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028064>

Аннотация. Мазкур мақолада Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлими шароитларида гилос пайвандтагларини ўсиши ва ривожланишининг морфо-биологик хусусиятларини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда тажриба майдонининг она пайвандтагзорига экилган Colt, Maxma Delbard® 14 Brokforest, ВСЛ-2 (Крымский-5) каби пайвандтаглар ўсимликларида вегетация фазаларининг бошланиши ва давомийлиги, вегетация даври, шунингдек уларнинг ўсиш кучи қиёсий баҳоланди.

Калим сўзлар: гилос, пайвандтаг, ўсиш, ривожланиш, вегетация, ўсув фазаси, ўсиш кучи, клон.

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по изучению морфо-биологических особенностей роста и развития подвоев черешни в почвенно-климатических условиях Сурхандарьинской области. При этом была проведена сравнительная оценка начала и продолжительности вегетативных фаз, вегетационного периода, а также силы роста у подвоев Colt, Maxma Delbard® 14 Brokforest, VSL-2 (Крымский-5), посаженных в маточно-подвойную плантацию опытного поля.

Ключевые слова: черешня, подвой, рост, развитие, вегетация, фаза роста, сила роста, клон.

Annotation. This article presents the results of research on the morphological and biological features of the growth and development of cherry rootstocks in the soil and climatic conditions of the Surkhandarya region. At the same time, a comparative assessment of the beginning and duration of vegetative phases, the growing season, as well as the growth strength of Colt, Maxma Delbard® 14 Brokforest, VSL-2 (Krymsky-5) rootstocks planted in the mother-rootstock plantation of the experimental field was carried out.

Key words: cherry, rootstock, growth, development, vegetation, growth phase, growth force, clone.

Кириш. Республикамизда гилос боғларидан олинаётган ҳосилни талаб даражасида деб бўлмайди. Аксарият гилос боғларида дарахтларнинг нотекис ривожланаётганлиги, боғ қатор оралиқларида кўплаб хатолар (дарахт куриб қолган) ва сийраклик, ҳосилдорликдаги тенгсизликлар ва бошқа нохуш ҳолатлар кузатилмоқда [1. 60-62].

Бунинг боиси, кўпгина олимларнинг фикрича, агротехника ва иқлим шароитларининг таъсири билан бир қаторда пайвандтагларни тўғри танлаш масаласидир [3. 11-14], [4. 128].

Бундай пайвандтаглар сифатида кучсиз ўсувчи, вегетатив йўл билан кўпая оладиган клон пайвандтаглар дунёнинг кўпгина мамлакатларида юқори баҳоланмоқда. Уларда ўстирилган навдор ўсимликлар бир текис ўсиши, бир пайтда ҳосилга кириши, ҳосили бир

текис бўлиши, дарахтларни парваришlash ишларининг осонлашиши ва бошқа ижобий томонлари билан ажралиб туради [5. 101-111], [6. 40-42].

Бугунги кунга қадар Сурхондарё вилояти шароитида гилос учун пайвандтаг сифатида камхастак олча ва оддий нордон олчадан фойдаланиб келинмоқда. Бироқ ушбу пайвандтагларда аксарият гилос навлари кучли ўсади ва улар интенсив гилос боғларини барпо қилиш имконини бермайди.

Тадқиқотнинг мақсади ва услуби. Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти шароитида гилосни клон пайвандтагларининг ўсиши ва ривожланиш хусусиятларини баҳолаш ва уларни шу минтақа шароитида пайвандтаг сифатида қўллаш истиқболларини ўрганиш ҳисобланади.

Вилоят шароитида интенсив гилос боғларини барпо қилиш имкониятларини ўрганиш мақсадида 2013 йилда Ўзбекистон Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг тадқиқот режалари асосида Colt, Gizella-5, Maxma Delbard® 14 Brokforest, ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтагларига пайванд қилинган 10 дан ортиқ (Sammit, Bigarren Hatif Burlat, Merchand, Lapins, Belge, Ванда, Робин, Регина ва бошқа навлар келтирилди. Ушбу навлар билан бир қаторда 2018 йилдан бошлаб Colt, Maxma Delbard® 14 Brokforest, ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтагларининг ҳам ўсиши ва ривожланиши тадқиқ қилинди (1-расм).

1-расм. Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясига (Жаркўрғон тумани) олиб келинган пайвандтаглар она кўчатзори

Ушбу тажрибада она кўчатзорга олиб келинган пайвандтаг турларининг йиллик ўсиш кучи, уларда ҳар бир вегетация фазаларининг кечиши ва давомийлиги, ўсимликларнинг баландлиги, шохланиш даражаси ва бошқа фенологик ва биометрик кўрсаткичлар қиёсий таҳлил қилинди. Тадқиқотлар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг «Мевали ва резавор-мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» услубий адабиётига мувофиқ амалга оширилди [2. 64].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Пайвандтаглар она кўчатзоридаги пайвандтаг турларининг вегетация фазаларини ўрганиш шуни кўрсатдики, ўсимликларда куртак ёзилиш фазаси назорат – уруғидан экилган оддий нордон олча пайвандтаги билан деярли бир муддатда, фиқатгина 2-3 кун фарқ билан бошланди.

Мустасно ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтаги бўлиб, ушбу пайвандтаг турида назоратга нисбатан куртакларнинг энг эрта бўрта бошлаши қайд этилди. Ушбу пайвандтаг тури ўсимликларида куртакларнинг бўрта бошлаши назоратдан 5 кун илгарироқ бошланди, яъни дастлабки куртак бўртмалари феврал ойининг 17 санасида қайд этилди. Қолган пайвандтаг турлари ҳам гарчи назорат – оддий нордон олча уруғкўчатларидан 2-3 кунга эртароқ бўлса ҳам, аммо ВСЛ-2 пайвандтагига нисбатан бироз кечроқ уйғона бошлади. Ушбу пайвандтагларда вегетация даврининг бошланиши ВСЛ-2 пайвандтаги ва назорат варианты ўртасида оралиқ ўрин эгаллади.

Ўрганилган пайвандтаг турларида вегетация даврининг тугаши, яъни уларда дастлабки хазонрезгилик аломатларининг кўрина бошлаши ҳам ўзаро фарқланди. Хазонрезгиликнинг бошланиши ҳам назорат – оддий нордон олча уруғкўчатларида энг биринчи, яъни 17 ноябр санасида қайд этилди. Ушбу физиологик кўрсаткичнинг энг кеч бошланиши ВСЛ-2 пайвандтагида қайд этилди ва у ноябр ойининг 26 санасига тўғри келди. Бу эса назорат вариантынинг ушбу кўрсаткичига нисбатан 9 кунга кечроқ демакдир. Қолган пайвандтагларда хазонрезгилик аломатлари юқорида тавсифлаб ўтилган пайвандтаглар орасида оралиқ ўрин эгаллади ва назоратга нисбатан 4-6 кунга фарқланди (2-расм).

2-расм. Сурхондарё вилояти Жаркўрғон тумани тупроқ-иқлими шароитида гилос пайвандтагларининг вегетация даври давомийлиги (2018-2023 йиллар)

Юқоридаги расм маълумотлари шуни кўрсатадики, ўрганилган пайвандтаг турларида вегетация даврининг бошланиши ва ўсимликнинг қишки тиним даврига тайёрлана бошлаши (хазонрезгилик) ўртасидаги фарқ ўсимликларнинг вегетация даври давомийлигининг ҳам турлича бўлишига сабабчи бўлди. Бунда вегетация даврининг назоратга нисбатан энг узоқ давом этиши ВСЛ-2 пайвандтагида кузатилди. Ушбу

пайвандтаг турида вегетация даври 182 кунгача етди, бу эса назорат – оддий нордон олча уруғкўчатларининг вегетация даври давомийлигига нисбатан 14 кунга кўпроқ демакдир.

Энг қисқа вегетация даври билан айнан шу назорат варианты ажралиб турди. Ушбу пайвандтаг турида вегетация даври давомийлиги 268 кунни ташкил этди. Қолган пайвандтаг турларида вегетация даври давомийлиги назорат ва ВСЛ-2 пайвандтаги ўртасида оралиқ ўрин эгаллади ва мос равишда 274-277 кун оралиғида ўзгарди. Бу эса назорат вариантыга нисбатан 6-9 кунга кўпроқ демакдир.

Таъкидлаш жоизки, деярли барча ўрганилган пайвандтагларда назоратга нисбатан эрта уйғониш ва қишки тинимга эса кечроқ кетиш ҳолати қайд этилди. Бу ҳолат ушбу пайвандтаг турларининг нисбатан салқин ва шимолий ҳудудлардан келиб чиққанлиги билан изоҳланади. Бу эса республикамизнинг иссиқ иқлими шароитида уларда вегетация даврининг бирмунча чўзилишига сабаб бўлди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, интенсив боғдорчиликда пайвандтаг ўсимликларининг вегетация даври давомийлиги эмас, балки уларнинг ўсиш кучи энг муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Негаки, интенсив боғдорчиликда пайвандтагларнинг ўсиш кучи муҳим аҳамиятга эга, шу сабабли олиб борган тажрибаларимизда асосий новданинг ўсиш кучи ҳам ўрганилди. Бунда вегетация даври якунида барча пайвандтагларда асосий новданинг баландлиги ҳисоб қилинди.

Биометрик ўлчовлар шуни кўрсатдики, пайвандтаг ўсимликларида асосий новданинг энг кучли ўсиши билан назорат – оддий нордон олча пайвандтаги алоҳида ажралиб турди. Ушбу пайвандтагда асосий новданинг узунлиги вегетация даврининг охирига келиб 149,3 см га етди. Назоратга нисбатан энг суст ўсиш ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтагида қайд этилди. Вегетация якунида ушбу пайвандтаг асосий новдасининг узунлиги 121,9 см дан ошмади. Бу эса назорат вариантыга нисбатан эса 27,4 см га кичикроқ демакдир. Қолган пайвандтаглар асосий новдасининг узунлиги назорат ва ушбу пайвандтаг ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди ва мос равишда 129,3-137,1 см оралиғида фарқланди (жадвал).

Жадвал

Гилос пайвандтагларида асосий новда ўсиш кучининг фарқланиши

№	Пайвандтаглар	Асосий новданинг бўйи, см	Ён новдалар сони, дона	Ён новдаларнинг ўртача узунлиги, см	Ён новдаларнинг умумий узунлиги, см
1.	Нордон олча – наз.	149,3	4	51,8	207,2
2.	Colt	129,3	3	41,3	123,9
3.	ВСЛ 2	121,9	5	39,2	196,0
4.	Maxma Delbard® 14 Brokforest	137,1	5	47,5	212,5

Новда ҳосил қилувчанлик хусусияти ҳам пайвандтаг ўсимликларнинг ўсиш кучини белгиловчи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ўсимликнинг ўсиш кучи қанчалик суст бўлса, у шунчалик кам ён новда ҳосил қилади. Ўрганилган гилос пайвандтаглари новда ҳосил қилувчанлик хусусияти бўйича ҳам бир-биридан ўзаро фарқланди. Бунда энг кам ён новдалар сони Colt пайвандтагида қайд этилди. Ушбу пайвандтагда асосий новдада ҳосил бўлган биринчи тартиб ён новдалар сони 3 донадан ошмади.

Ушбу жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтаг ўсимликларида асосий новдада шаклланган биринчи тартиб новдаларнинг энг кучли ўсиши билан ҳам назорат – оддий нордон олча пайвандтаги алоҳида ажралиб турди. Ушбу пайвандтагда биринчи тартиб ён новдаларнинг ўртача узунлиги вегетация даврининг охирига келиб 51,8 см га етди.

Назоратга нисбатан энг сустр ўсиш ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтагида қайд этилди. Вегетация якунида ушбу пайвандтаг биринчи тартиб ён новдаларининг ўртача узунлиги 39,2 см дан ошмади. Бу эса назорат вариантга нисбатан эса 12,6 см га кичикроқ демакдир. Қолган пайвандтагларда биринчи тартиб ён новдаларнинг ўртача узунлиги назорат ва ушбу пайвандтаг ўртасида оралик ифодага эга бўлди ва мос равишда 41,3-47,5 см оралигида фаркланди.

Биринчи тартиб ён новдаларнинг умумий узунлигида ҳам уларнинг ўртача узунлиги каби тенденция қайд этилди. Мустасно Colt пайвандтаги бўлиб, ушбу пайвандтагда биринчи тартиб ён новдалар сони кам бўлганлиги сабабли уларнинг умумий узунлиги ҳам энг кичик қийматда, яъни 123,9 см бўлди. Бу эса назорат вариантнинг ушбу кўрсаткичига нисбатан 83,3 см га кичикроқ демакдир.

Биринчи тартиб новдаларнинг умумий узунлиги назорат – оддий нордон олча ва Махма Delbard® 14 Brokforest пайвандтагларидан энг юқори қийматга эга бўлди. Ушбу пайвандтагларда биринчи тартиб ён новдаларнинг умумий узунлиги мос равишда 207,2 см ва 212,5 см га етди. ВСЛ 2 пайвандтагида биринчи тартиб ён новдаларнинг умумий узунлиги назорат ва ушбу пайвандтаглар ўртасида оралик қийматга эга бўлди ва 196,0 см ни ташкил этди.

Юқорида келтирилган биометрик ҳисоб натижаларимизни умумлаштирган ҳолда оддий нордон олча ва Махма Delbard® 14 Brokforest пайвандтагларини ўрта бўйли, Colt ва ВСЛ 2 пайвандтагларини паст бўйли пайвандтаглар деб дастлабки хулоса қилиш мумкин.

Хулоса:

1. Сурхондарё вилояти шароитида гилос пайвандтагларининг вегетация даври феврал ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошланиб, ноябр ойининг учинчи кунни ўн кунлигигача давом этади, вегетация даври 274-282 кунни ташкил этади.
2. Вилоят шароитида интенсив гилос боғлари барпо қилиш учун Colt, Махма Delbard® 14 Brokforest, ВСЛ-2 (Крымский-5) пайвандтагларидан муваффиқият билан фойдаланиш мумкин. Уларнинг ўсиш кучига боғлиқ равишда вилоят шароитида ўрта бўйли интенсив гилос боғлари барпо қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдикаюмов З.А. Шаумаров Х.Б. Истикболли пайвандтаглар – интенсив типдаги гилос боғларини барпо қилишнинг муҳим омили. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2014. - №4 (58). – Б. 60-62.
2. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
3. Ерёмин Г.В. Подвой косточковых культур для интенсивных садов. // Садоводство и виноградарство. 1990. -№ 3. - С.11 - 14.
4. Кичунов Н.И. Дички и подвой для плодовых деревьев. М. -Л.: Сельхозгиз, 1937. - 128 с.

5. Трачев Д.К., Мондешка П.К. Производственное значение вегетативно-размножаемых подвоев в Болгарии. // Достижения в плодовом питомниководстве Болгарии и Молдавской ССР. Сб. Трудов. – Кишинев: Картя Молдовеняски. – Пловдив: Христо Г.Данов., 1978. – С. 101-111.
6. Тупицин Д.И., Гришина Т.М. Совершенствование технологии производства черешни (обзор). // Садоводство и виноградарство. – М., 1991. – №1. – С. 40-42.